

Alt Ekstremitte Ampute Depremzedelerin Bir Yıl Sonunda Fonksiyonel Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of functional levels and quality of life of lower extremity amputee earthquake survivors one year follow up

Emine Esra Bilir¹

¹ Ankara City Hospital, esrabilirfr@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0671-1335

* Sorumlu yazar: Emine Esra Bilir, esrabilirfr@gmail.com

Özet

Amaç: 2023 Kahramanmaraş depreminde yaralanan ve ampute edilen, erişkin alt ekstremite ampute hastalarımızın klinik demografik özelliklerinin incelenmesi ve 1 yıl sonunda hastaların fonksiyonel düzeyleri ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesidir. **Yöntem:** Çalışmamız prospektif-gözlemsel olarak planlandı. Deprem sonrası dönemde yatarak ya da ayakta tedavi gören alt ekstremite ampute hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, enkazdan çıkarılma süreleri, eşlik eden yaralanmalar ve K aktivite skorları kaydedildi. Birinci yıl kontrollerinde fonksiyonel düzeyleri Houghton skoru ile, yaşam kaliteleri ise SF-12 yaşam kalitesi ölçeği ile belirlendi ve kaydedildi. **Bulgular:** Hastalarımızın %57,1'i kadın (n=16), %42,9'u erkekti (n=12) ve yaş ortalaması 39.9±14.5 idi. Hastaların enkazdan çıkarılma süresi ortanca değeri 42 saattir. Hastaların %67,1'inin (n=16) aktivite düzeyi K3, %18,6'sının ise (n=8) K2 idi. Houghton skoru, SF-12 fiziksel ve mental skorlarının arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır. Crush yaralaması varlığı ile Houghton skoru (Rho=-0.597, p<0.01), SF-12 fiziksel skor (Rho=-0.419, p=0.019) ve SF-12 mental skoru (Rho=-0.519, p<0.01) arasında orta düzeyde negatif korelasyon saptanmıştır. Proksimal amputasyon seviyesi ile Houghton skoru (Rho=-0.492, p<0.01) ve SF-12 fiziksel skoru (Rho=-0.498, p<0.01) arasında orta derecede negatif korelasyon saptanmış; SF-12 mental skorla ise korelasyon saptanmamıştır. K aktivite düzeyi ile Houghton skoru arasında güçlü pozitif korelasyon (Rho=0.769, p<0.001) görülürken; SF-12 fiziksel skor (Rho=0.687, p<0.001) ve SF-12 mental (Rho=0.587, p<0.01) skorla ise orta derecede pozitif korelasyon saptanmıştır. **Sonuç:** Depremle ilişkili amputasyonlar ağır fiziksel ve psikososyal sonuçlara neden olmaktadır. Hastalar protez kullanımları, mobilite düzeyleri ve yaşam kaliteleri açısından takip edilmelidir. Çalışmamızın sonuçları amputelerin rehabilitasyon süreçlerinde mobilite düzeylerinin dikkate alınarak yaşam kalitesindeki yetersizliklerin belirlenmesine ve bu yetersizliklerin iyileştirilmesi için yapılacak rehabilitasyon hedeflerinin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deprem; travmatik amputasyon; amputasyon rehabilitasyonu; protez reçeteleme.

Abstract

Aim: To examine the clinical demographic characteristics of our adult lower extremity amputees injured and amputated in the 2023 Kahramanmaraş earthquake and to evaluate the functional levels and quality of life of the patients at the end of 1 year. **Method:** Our study was planned as prospective-observational. Lower extremity amputees who received inpatient or outpatient treatment in the post-earthquake period were included. Demographic data, recovery times from the debris, accompanying injuries, and K activity scores of the patients were recorded. In the first year controls, functional levels were determined and recorded with the Houghton score and quality of life with the SF 12 quality of life scale. **Results:** 57.1% of our patients were female (n=16), 42.9% were male (n=12), and the mean age was 39.9±14.5. The median time for recovery from the debris was 42 hours. Of the patients, 67.1% (n=16) had activity level K3, 18.6% (n=8) had K2. A strong positive correlation was found between Houghton score, SF-12 physical and mental scores. A moderate negative correlation was found between the presence of crush injury and Houghton score (Rho=-.597, p<0.01), SF-12 physical score (Rho=-.419, p=0.019) and SF-12 mental score (Rho=-.519, p<0.01). A moderate negative correlation was found between more proximal amputation level and Houghton score (Rho=-.492, p<0.01) and SF-12 physical score (Rho=-.498, p<0.01); however, no correlation was found with SF-12 mental score. There was a strong positive correlation between the K activity level and the Houghton score (Rho=.769, p<0.001), and a moderate positive correlation between the SF-12 physical score (Rho=.687, p<0.001) and SF-mental (Rho=.587, p<0.01) scores. **Conclusion:** Earthquake-related amputations cause severe physical and psychosocial consequences. Patients should be monitored in terms of their prosthesis use, mobility levels and quality of life. The results of our study will help determine the deficiencies in the quality of life of amputees by considering their mobility levels during their rehabilitation processes and to establish rehabilitation goals to improve these deficiencies.

Keywords: Earthquake; traumatic amputation; amputation rehabilitation; prosthesis prescription.

Giriş

Depremler, doğal afetlere bağlı mortalite ve morbiditenin en sık sebeplerinden biridir. Deprem yaralanmaları tipik olarak vücutta geniş doku hasarı ve uzun süreli iyileşme dönemlerinin olduğu genelde periferik sinir yaralanması, kırık, travmatik beyin/omurilik hasarı gibi ek yaralanmaların da eşlik ettiği yaralanmalarla karakterizedir (Yaşar vd., 2017). Yaralanmaların çoğu ortopedik özellikli olup yumuşak doku ve kas-iskelet sistemi yaralanmaları, bu olaylardan sonra görülen en yaygın yaralanma tipidir ve hastaneye yatışların ana nedenidir (Clover vd., 2014; Ait Mohammed vd., 2015). Bireylerin çoğu genellikle enkaz altında ezilme travmaları ile ilişkili olarak ezilme yaralanmaları, ezilme(crush) sendromu, kompartman sendromu ve kırıklar ile sonuçlanan kas iskelet sistem yaralanmaları geçirmekte ve bu bireylerin önemli bir kısmında amputasyonlar yapılmaktadır (Vong vd., 2010; Ait Mohammed vd., 2015).

Amputasyon, deprem gibi afetler sonrasında yaygın olarak görülen bir patolojidir. Amputasyon olay sırasında travmatik olarak doğrudan bir uzvun kesilmesi şeklinde ya da karmaşık kırıklar veya ciddi nörovasküler yaralanmayı takiben uzuv kaybının bir sonucu olarak meydana gelebilir (Erdem, 2016). Göçük altında kalmaya bağlı oluşan ezici travmanın yanı sıra hastaların göçük altında uzun süre kalması ve hastanelere nakledilmesindeki gecikme de yumuşak doku yaralanmalarının amputasyonla sonuçlanmasını arttırmaktadır. Ülkemizde Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre deprem sonrasında 120 gün içerisinde deprem sebebiyle ampute olan toplam kişi sayısı 1.956 olup bunun 317'si 18 yaş altı, 1.639'u ise 18 yaş üstüdür (TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2024). Amputasyon, ekstremitelerin cerrahi yöntemlerle tamamen veya kısmen çıkarılması sonucunda bireylerin fiziksel işlevlerinde değişikliklere ve psikososyal zorluklara yol açan bir durumdur. Bir ekstremitenin ampute olmasının, kişinin hareketliliği ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneği üzerinde ciddi etkileri vardır, bu da kişinin katılımını ve topluma entegrasyonunu olumsuz etkileyebilir (Dillingham & Pezzin, 2008). Afet ortamlarında erken rehabilitasyon; mobilite ve öz bakım problemlerinin, duruş bozukluklarının ve vücudun dayanıklılığının azalmasının önlenmesinde önemlidir (Herasymenko vd., 2018).

Deprem sonrası ampute rehabilitasyon süreci üç aşamaya ayrılabilir; amputasyon sonrası erken rehabilitasyon dönemi; protez uygulama ve eğitimi dönemi; rehabilitasyon sonrası topluma entegrasyon ve takip dönemi. Protez uygulamaları yara iyileşmesi ve güdük ucu şekillenmesi tamamlandıktan hemen sonra başlatılmalıdır. Proteze karar verme ve reçetelendirme aşaması hasta ve ailesinin de katıldığı ekip kararı ile titizlikle yapılmalıdır. Hastaların yaşı, ağırlığı, amputasyon seviyesi, aktivite seviyesi, kognitif ve psikososyal durumu, güdük uzunluğu ve şekillenmesi, yara iyileşmesi, kas güçleri, kontraktür varlığı, kardiyopulmoner kapasitesi, ek periferik sinir yaralanmaları ve eşlik eden komorbid durumları protez kararının verilmesinde dikkate alınması gereken faktörlerdir. (Aras & Yaşar, 2023).

Deprem sonrası amputasyon geçiren hastalar tıbbi komplikasyonlar için daha yüksek risk altında bulunmaktadır. Bu hastalarda rehabilitasyon hizmetleri fonksiyonel iyileşme, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve sosyal entegrasyon açısından önemli bir rol oynamaktadır (Knowlton vd., 2011). Amputasyonlu bireyler için rehabilitasyonun optimal amacı, toplumlarına yeniden entegre olma yeteneklerini kolaylaştırmak,

fonksiyonel düzeylerini ve yaşam kalitelerini iyileştirmektir. Protez uyumu, rehabilitasyon hizmetleri, ağrı ve istihdam olanakları gibi çeşitli faktörler amputasyondan sonra uzun vadeli sonucu etkiler.

Çalışmamızın amacı depremde alt ekstremitte ampute erişkin hastalarımızın klinik demografik verileri ile birlikte depremden 1 yıl sonra fonksiyonel düzeyleri ve yaşam kalitelerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Şubat-Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği'nde yatarak ya da ayaktan tedavi gören 18 yaş üzeri deprem kaynaklı alt ekstremitte amputasyonu bulunan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların sosyodemografik, klinik ve protez reçeteleme süreci ile ilgili verilerinin yanı sıra 1 yıl sonundaki fonksiyonel düzeyleri ve yaşam kalitelerinin inceleneceği tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. 18 yaş altı ampute hastalar, uzuv kaybı deprem öncesi başka faktörlere bağlı olanlar, dil problemi nedeniyle iletişim kurulamayanlar ve protezini aktif kullanmayanlar çalışmadan dışlanmıştır. Bu çalışma için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 1 No'lu Tıbbi Araştırmalar Bilimsel ve Etik Değerlendirme Kurulu'ndan (TABED) 6 Kasım 2024 tarih ve TABED 124-729 sayılı onay ile alındı. Çalışma Helsinki Bildirgesi'ne ilişkin yönergelere uygun olarak yürütüldü.

Hastaların klinik ve demografik verilerinin yanı sıra depreme yakalandığı yer, enkazdan çıkarılma süreleri, eşlik eden yaralanmalar ve K aktivite skorları hasta dosyaları üzerinden taranıp kaydedilmiştir. Hastalar depremden sonraki 1. yılda poliklinik kontrolleri sırasında fonksiyonel düzeyleri için Houghton ölçeği ile; yaşam kalitesi değerlendirmesi için ise SF-12 yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirilmiş ve skorları kaydedilmiştir. Dahil edilme kriterleri; 18 yaş ve üzeri olması, alt ekstremitte amputasyonu olması, protezi reçetelenmiş olması ve 1 yıldır protezini aktif şekilde kullanıyor olmasıdır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara ait veriler veri toplama formuna kaydedildi. Hastaların geçirdiği amputasyon sayısı, amputasyon bölgesi (üst ekstremitte ve alt ekstremitte), amputasyon tarafı (sağ, sol ve bilateral), alt ve üst ekstremiteler için amputasyon seviyeleri, reçete edilen protez tipleri kaydedildi.

İstatistiksel Analiz

Veriler Statistical Package for Social Sciences, sürüm 27.0 (SPSS Inc., Armonk, NY) kullanılarak analiz edilmiştir. Sayısal veri dağılımının normalliği Shapiro-Wilk normallik testi kullanılarak incelenmiştir. Normal dağılıma sahip sürekli değişkenler medyan ve standart sapma olarak, normal dağılıma sahip olmayanlar medyan ve çeyrekler arası aralık (CAA; 25.-75. persentiller) olarak sunulmuş, nitel veriler ise frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Yaşam kalitesi ölçekleriyle ilişkili değişkenleri belirlemek için Spearman korelasyon analizi uygulanmıştır. Güven aralığı %95 ve kabul edilen hata payı %5'tir. $P < 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Hastaların demografik verileri ve deprem ilişkili bilgileri Tablo 1'de verilmiştir. Hastalarımızın %57,1'i kadın(n=16), %42,9'u erkekti(n=12) ve yaş ortalaması 39.9 ± 14.5 idi. Hastaların %39,3'ü depreme il merkezinde yakalandı. Hastaların enkazdan çıkarılma süresi ortanca değeri 42 saatti. Amputasyon seviyeleri

sırasıyla transfemoral amputasyonlar %50(n=14), transtibial amputasyonlar %46(n=13), kalça dezartikülasyonu %7(n=2) oranında tespit edildi.

Tablo 1: Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Depremle İlgili Bilgiler (n=28)

Yaş (Ortalama±Std)	39.9±14.5
Cinsiyet	
Kadın	16 (57,1)
Erkek	12 (42,9)
Eğitim durumu (%)	
İlkokul	6 (21,4)
Ortaokul	1 (3,5)
Lise	13 (46,4)
Üniversite	8 (28,6)
Evlilik durumu (n/%)	
Evli	17 (60,7)
Bekar	11 (39,3)
Meslek (n/%)	
Çalışmıyor	15 (53,6)
Memur	5 (17,9)
İşçi	1 (3,6)
Öğrenci	7 (25,0)
Deprem anında bulunduğu yer (%)	
İl merkezi	11 (39,3)
İlçe	14 (50,0)
Köy	3 (10,7)
Enkazdan çıkarılma süresi (Ortanca; min-max)	42.0 (1.0-147.0)

Hastaların K-aktivite düzeyleri ve eşlik eden yaralanmalar Tablo 2’de verilmiştir. Hastaların %67,1’inin(n=16) aktivite düzeyi K3, %18,6’sının (n=8) ise K2 idi. Hastaların %46,4(n=13)’ünde crush yaralanması, %17,9(n=5) unda brakial pleksus hasarı, %14,4(n=4)’ünde peroneal sinir hasarı, %7,2(n=2)’sinde alt ekstremitede kırık, %3,6(n=1)’sında femoral sinir hasarı tespit edilirken; %7,2(n=2) sinde eşlik eden üst ekstremitte amputasyonu bulunmaktaydı.

Tablo 2: Hastaların K-Aktivite Düzeyleri ve Eşlik Eden Yaralanmalar (N=28)

K seviyesi (n/%)	
K1	2 (7,1)
K2	8 (18,6)
K3	16 (67,1)
K4	2 (7,1)
Crush yaralanması (n/%)	13 (46,4)
Eşlik eden kas-iskelet yaralanması (n/%)	
Brakial pleksu hasarı	5 (17,9)
Peroneal sinir hasarı	4 (14,4)
Alt ekstremitte kırık	2 (7,2)
Femoral sinir hasarı	1 (3,6)
Eşlik eden üst ekstremitte amputasyonu (n/%)	2 (7,2)

CAA: Çeyrekler arası aralık

Houghton skoru, SF-12 fiziksel ve mental skorlarının korelasyon analizi Tablo 3’te verilmiştir. Houghton skoru, SF-12 fiziksel ve mental skorları arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır. Crush yaralanması varlığı ile Houghton skoru (Rho=-0.597, p<0.01), SF-12 fiziksel skor (Rho=-0.419, p=0.019) ve SF-12 mental

skoru (Rho=-0.519, p<0.01) arasında orta düzeyde negatif korelasyon saptanmıştır. Daha proksimal amputasyon seviyesi ile Houghton skoru (Rho=-0.492, p<0.01) ve SF-12 fiziksel skoru (Rho=-0.498, p<0.01) orta derecede negatif korelasyon saptanmış; SF-12 mental skorla ise korelasyon saptanmamıştır. K aktivite düzeyi ile Houghton skoru arasında güçlü pozitif korelasyon (Rho=0.769, p<0.001), SF-12 fiziksel skor (Rho=0.687, p<0.001) ve SF-mental (Rho=0.587, p<0.01) skorlarla arasında ise orta derecede pozitif korelasyon saptanmıştır. Houghton skoru, SF-12 fiziksel ve mental skorlarıyla yaş, cinsiyet, enkazdan çıkarıldığı saat, eşlik eden kas-iskelet yaralanması gibi değişkenlerle korelasyon saptanmamıştır (p>0.05).

Tablo 3: Houghton Skoru, Sf-12 Fiziksel ve Mental Skorlarının Korelasyon Analizi

		Houghton skoru	SF12(Fiziksel skor)	SF12(Mental skor)
Houghton skoru	Rho	1.000	.771	.783
	P	.	<0.001	<0.001
S-12 Fiziksel skor	Rho	.771	1.000	.740
	P	<0.001	.	<0.001
SF-12 Mental skor	Rho	.783	.740	1.000
	P	<0.001	<0.001	.
Yaş	Rho	-.003	-.096	.201
	P	.988	.626	.306
Cinsiyet	Rho	-.226	-.054	-.304
	P	.247	.786	.116
Enkazdan kaçınıcı saatte çıkarıldığı	Rho	-.168	-.001	-.139
	P	.393	.994	.479
Crush yaralaması varlığı	Rho	-.597	-.439	-.519
	P	<0.01	.019	<0.01
Eşlik eden kas-iskelet yaralanması	Rho	-.160	-.140	-.312
	P	.415	.476	.106
Amputasyon seviyesi	Rho	-.492	-.498	-.337
	P	<0.01	<0.01	.079
K aktivite düzeyi	Rho	.769	.687	.587
	P	<0.001	<0.001	<0.01

Tartışma

Bu çalışmada, 2023 Kahramanmaraş depremi nedeniyle alt ekstremitte amputasyonu geçiren ve alt ekstremitte protezi kullanan erişkin hastaların klinik demografik özellikleri beraberinde fonksiyonel ve psikososyal durumları anlatılmaktadır. Bu hastaların birçoğunda eşlik eden başka yaralanmalar da mevcuttu. 28 alt ekstremitte amputasyonlu hastada en sık görülen amputasyon seviyeleri sırasıyla transtibial amputasyon, transfemoral amputasyon ve kalça dezartikülasyonu idi.

Deprem sonrasında, amputasyonlu hastaların klinik olarak stabil hale geldiklerinde optimum fonksiyonel sonuçlara ulaşmaları için kapsamlı rehabilitasyonun derhal başlatılması çok önemlidir (Randolph vd., 2014). Hastalar multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirmeli ve ortaya çıkabilecek komplikasyonları yönetmek için kişiye özel bir rehabilitasyon planı geliştirilmelidir. Özdemir ve arkadaşları da 2023 Maraş depremi sonrasında kas-iskelet sistemi yaralanmalarını değerlendirdikleri çalışmalarında, ezilme sendromu insidansının %16,4 ve sinir yaralanmalarının %25,9 olduğunu bildirmişlerdir (Özdemir vd., 2023). Bizim çalışmamızda da amputasyonlu hastalara eşlik eden çoklu kas iskelet sistemi yaralanmaları tespit edilmiş,

hastaların hem erken dönemde hem de uzun vadede rehabilitasyon programlarına ihtiyaç duydukları kanıtlanmıştır. Amputasyonlara eşlik eden en sık yaralanmalar crush sendromları, brakial pleksus hasarı, peroneal sinir hasarı ve alt ekstremitte kırıklarıydı.

Hastalarımızın önemli bir kısmının (yaklaşık %67'si) K3 düzeyinde mobiliteye ulaşabilmiş olması, uygun protez uygulaması ve rehabilitasyon programlarının etkinliğini düşündürmektedir. Benzer şekilde literatürde de afet sonrası ampute hastaların erken rehabilitasyona erişebilmesi halinde fonksiyonel bağımsızlığın arttığı bildirilmektedir (Şimşek vd., 2019; Wong vd., 2020). Bununla birlikte, çalışmamızda crush yaralanması varlığının hem fonksiyonel skorları hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu durum, crush yaralanmalarının uzun süreli komplikasyonları (kas-iskelet sistemi kısıtlılıkları, kronik ağrı, nöropati vb.) ile açıklanabilir (Karaaltın vd., 2017).

Çalışmamızın dikkat çekici bulgularından biri de amputasyon seviyesinin fonksiyonel bağımsızlık ve fiziksel yaşam kalitesiyle anlamlı negatif korelasyon göstermesidir. Daha proksimal amputasyonlar, protez kullanımı ve mobilite açısından daha fazla kısıtlılık yaratmaktadır. Bu sonuçlar, uluslararası çalışmalarla da uyumludur (Zidarov vd., 2009; Fortington vd., 2013). Ancak mental sağlık skorları ile amputasyon seviyesi arasında anlamlı ilişki saptanmaması, ruhsal iyilik halinin yalnızca fiziksel engellilikten değil, sosyal destek, psikolojik uyum ve afet sonrası travmatik stres gibi çok boyutlu faktörlerden etkilendiğini düşündürmektedir.

Büyük depremlerin ardından, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sınırlı sağlık hizmetlerine erişim, kaynak kısıtlılığı ve finansal kısıtlamalar nedeniyle protez cihazlarının ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğu bildirilmiştir (Keszler vd., 2019; Iezzoni & Ronan, 2010). Sanayi, teknoloji ve tıp alanlarında kaydedilen gelişmelere rağmen, deprem sonrası uzuv kayıpları endişe verici bir sıklıkta görülmeye devam etmektedir. Sismik olaylar sonrasında ortaya çıkan sakatlıkların başlıca nedeni uzuv kayıplarıdır.

Çalışmamızda ayrıca K aktivite düzeyinin, hem fonksiyonel skorlarla hem de yaşam kalitesi skorlarıyla güçlü pozitif ilişki göstermesi, rehabilitasyon hedeflerinin belirlenmesinde mobilite düzeyinin kritik bir gösterge olduğunu ortaya koymaktadır. Literatürde de benzer şekilde, aktivite düzeyinin protez kullanım memnuniyeti ve yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Gailey vd., 2002; Deans vd., 2008).

Çalışmamızın hasta sayısının görece az olması, sonuçların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Ruhsal sağlık üzerine etkileri derinlemesine incelemek için ek psikolojik ölçeklerin kullanılmaması sınırlayıcıdır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, deprem sonrası amputasyonların bireylerin yalnızca mobilite düzeyini değil, yaşam kalitesini de ciddi şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu etkileri en aza indirebilmek için ampute hastaların en kısa sürede multidisipliner ekip tarafından çok yönlü bakış açısıyla değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Rehabilitasyon süreçlerinde aktivite düzeyi, amputasyon seviyesi ve eşlik eden yaralanmaların dikkate alınması, hasta odaklı hedeflerin belirlenmesi açısından kritik önemdedir. Sonuçlarımız gelecekte yaşanacak olası afetlere yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme politikalarının geliştirilmesine rehberlik edecektir.

Çalışmamızın sonuçları amputelerin rehabilitasyon süreçlerinde mobilite düzeylerinin dikkate alınarak yaşam kalitesindeki yetersizliklerin belirlenmesine ve bu yetersizliklerin iyileştirilmesi için yapılacak rehabilitasyon hedeflerinin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Kaynaklar

- Ait-Mohammed, F., Waroux, S., Lefort, H. (2015). The nursing role in field amputation. *Rev Infirm*, 209, 19–21.
- Aras, B., Yaşar, E. (2023). Deprem ilişkili amputasyonlarda rehabilitasyon ve protez uygulamaları, *Totbid Dergisi*, 22, 625-630
- Clover, A. J., Jemec, B., & Redmond, A. D. (2014). The extent of soft tissue and musculoskeletal injuries after earthquakes; describing a role for reconstructive surgeons in an emergency response. *World journal of surgery*, 38(10), 2543–2550.
- Deans, S. A., Burns, D. S., McGarry, A., & Dumbleton, T. (2008). Motivations and barriers to prosthesis users' participation in physical activity, exercise and sport: a review of the literature. *Prosthetics and Orthotics International*, 32(3), 324–336.
- Dillingham, T. R., & Pezzin, L. E. (2008). Rehabilitation setting and associated mortality and medical stability among persons with amputations. *Archives of physical medicine and rehabilitation*, 89(6), 1038–1045.
- Erdem, H.R. (2016). Ampute Rehabilitasyonu. Beyazova M, Kutsal YG (editörler). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. *Güneş Tıp Kitabevleri*, Ankara,1363-79.
- Fortington, L. V., Rommers, G. M., Postema, K., van Netten, J. J., Geertzen, J. H., & Dijkstra, P. U. (2013). Mobility in elderly people with a lower limb amputation: a systematic review. *Journal of the American Medical Directors Association*, 13(4), 319–325.
- Gailey, R. S., Roach, K. E., Applegate, E. B., Cho, B., Cunniffe, B., Licht, S., Maguire, M., & Nash, M. S. (2002). The Amputee Mobility Predictor: an instrument to assess determinants of the lower-limb amputee's ability to ambulate. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 83(5), 613–627.
- Herasymenko, O., Pityn, M., Kozibroda, L., Mukhin, V., Dotsyuk, L., Galan, Y. (2018). Effectiveness of physical therapy interventions for young adults after lower limb transtibial amputation. *Journal of Physical Education and Sport*, 18, 1084-91.
- Iezzoni, L.I., Ronan, L.J. (2010). Disability legacy of the Haitian earthquake. *Ann Intern Med*, 152, 812-4.
- Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu. *Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı*,2024:135-67
- Karaaltın, M. V., Özerdem, Ö. R., Söylemez, M. S., et al. (2017). Crush injury and crush syndrome in disasters. *Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery*, 23(6), 435–442.
- Keszler, M. S., Heckman, J. T., Kaufman, G. E., & Morgenroth, D. C. (2019). Advances in Prosthetics and Rehabilitation of Individuals with Limb Loss. *Physical medicine and rehabilitation clinics of North America*, 30(2), 423–437.
- Knowlton, L. M., Gosney, J. E., Chackungal, S., Altschuler, E., Black, L., Burkle, F. M., Jr, Casey, K., Crandell, D., Demey, D., Di Giacomo, L., Dohlman, L., Goldstein, J., Gosselin, R., Ikeda, K., Le Roy, A., Linden, A., Mullaly,

- C. M., Nickerson, J., O'Connell, C., Redmond, A. D., ... McQueen, K. (2011). Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or humanitarian emergencies: report of the 2011 Humanitarian Action Summit Surgical Working Group on amputations following disasters or conflict. *Prehospital and disaster medicine*, 26(6), 438–448.
- Özdemir, G., Karlıdağ, T., Bingöl, O., Sarıkaya, B., Çağlar, C., Bozkurt, İ., Akkurt, M. O., Mantı, N., Gencer, B., Biçici, V., Çepni, Ş., Köse, C. C., Doğan, Ö., İnci, F., Ceyhan, E., Yavuz, İ. A., Gülçek, M., Alkan, H., Turan, S., Kılıçaslan, K., ... Keskin, Ö. H. (2023). Systematic triage and treatment of earthquake victims: Our experience in a tertiary hospital after the 2023 Kahramanmaraş earthquake. *Joint diseases and related surgery*, 34(2), 480–487.
- Randolph, M. G., Elbaum, L., Wen, P. S., Brunt, D., Larsen, J., Kulwicki, A., & De la Rosa, M. (2014). Functional and psychosocial status of Haitians who became users of lower extremity prostheses as a result of the 2010 earthquake. *Journal of prosthetics and orthotics : JPO*, 26(4), 177–182.
- Şimşek, N., Kılınç, M., & Yıldırım, Ş. (2019). Alt ekstremitte amputelerinin fonksiyonel durumlarının incelenmesi. *Fizyoterapi Rehabilitasyon*, 30(1), 21–27.
- Wong, C. N., Yu, J. M., Law, S. W., Lau, H. M., & Chan, C. K. (2010). Bilateral transtibial amputation with concomitant thoracolumbar vertebral collapse in a Sichuan earthquake survivor. *Journal of orthopaedic surgery and research*, 5, 43.
- Wong, C. K., Chen, C. C., Blackwell, W. M., & Rahal, R. T. (2020). Quality of life and functional status of patients with lower-limb amputations from natural disasters. *Disability and Rehabilitation*, 42(8), 1163–1170.
- Yaşar, E., Tok, F., Kesikburun, S., Ada, A. M., Kelle, B., Göktepe, A. S., Yazıcıoğlu, K., & Tan, A. K. (2017). Epidemiologic data of trauma-related lower limb amputees: A single center 10-year experience. *Injury*, 48(2), 349–352.
- Zidarov, D., Swaine, B., & Gauthier-Gagnon, C. (2009). Life habits and prosthetic profile of persons with lower-limb amputation during rehabilitation and at 3-month follow-up. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 90(11), 1953–1959.